

Tatiana **CARTELEANU**

dr., formator,
Centrul Educațional PRO DIDACTICA

Definirea termenilor: valențe diagnostice și oportunități docimologice

Rezumat: În articol sunt examinate diverse aspecte de evaluare a gradului în care elevii au operaționalizat termenii studiați în cadrul unității de învățare și nuanțele formulării itemilor care vizează definirea în testul docimologic. Din tipologia cunoscută a itemilor – obiectivi, semiobiectivi și subiectivi – cel mai mult se pretează acestui scop itemii obiectivi.

Exemplele aduse sunt inspirate de curriculumul la limba și literatura română pentru treapta gimnazială, dar principiile pe care se edifică sunt generale și acest fapt permite transferul asupra oricărei alte discipline, atunci când evaluatorul intenționează să acorde definițiilor, regulilor, algoritmilor care trebuiau asimilați neapărat un anumit procent din contabilitatea testului. Elaborarea unui test sumativ devine un test pentru evaluatorul care știe cum să-l construiască, urmărind ca noțiunile, conceptele, regulile, algoritmii să fie verificați prin itemi de cunoaștere, înțelegere, aplicare și astfel să faciliteze rezolvarea itemilor de analiză, sinteză, creație.

Cuvinte-cheie: terminologie, definire, test docimologic, item obiectiv, item cu alegere duală, item cu alegere multiplă, item de tip pereche.

Abstract: The article examines various aspects of assessing the degree to which the students have operationalized the terms studied in a given learning unit, as well as the finer points of formulating definition-related items in a docimologic test. Of all known types of items – objective, semiobjective, and subjective – it is the objective ones that are deemed to be the most suitable for this purpose. While the examples we offer were inspired by the gymnasium-level Romanian Language and Literature national curriculum, they are based on general principles, which may be applied to any school subject when the assessor wishes to devote a certain percentage of test content to the definitions, rules, and algorithms the students were expected to learn. Composing a summative test becomes a test in itself for the assessor who knows how to build one, ensuring that all targeted concepts, rules, and algorithms are verified through the relevant knowledge, comprehension, and application items, which, in turn, facilitates the solving of analysis, synthesis, and creativity items.

Keywords: terminology, definition, docimologic test, objective item, dual-choice item, multiple-choice item, matching item.

Testele de vocabular sunt cele mai populare pentru evaluarea cunoașterii cuvintelor, a sensului lor și a relațiilor dintre cuvinte *versus* cuvinte, cuvinte *versus* sensuri, sensuri *versus* sensuri, deoarece urmăresc din start actualizarea bagajului lexical al elevului, atât terminologic, cât și neterminologic. Acestea țin de prerogativa disciplinelor de pe aria *Limba și comunicare*, dar itemi similari pot fi propuși și în teste sumative complexe la orice materie de studiu, și în probele întocmite pentru evaluări supradisciplinare. Procedura de asimilare a unui termen științific, în uzul didactic preuniversitar, poate fi privită astfel:

- I. Predare: prezentare, ilustrare, etimologizare, contextualizare;
- II. Învățare: cunoaștere, înțelegere, exersare, discriminare, aplicare, analiză;
- III. Operaționalizare: sinteză, creație;
- IV. Evaluare formativă și sumativă, dar „cea mai bună metodă de a face o evaluare ușor de gestionat este integrarea

acesteia în predare și în învățare, astfel încât să se întâmple tot timpul și să nu fie un element adiacent” [4, p. 161].

În studiul limbilor, la fel de importantă ca și definirea termenilor trebuie considerată cunoașterea regulilor, și nu doar a celor de ortografie și punctuație, ci și a numeroaselor reguli și norme gramaticale (care vizează acordul, regimul, formele paradigmatică și exigențele sintagmatice etc.). Pentru a elabora matricea de specificații a testului docimologic, a formula obiective de evaluare și a deriva itemi valizi pentru obiectivele respective, evaluatorul poate să se inspire din curriculum, dar curriculumul nu propune o listă de termeni obligatorii și nu enumeră regulile pe care ar trebui să le cunoască elevul atunci când este abordat un anumit subiect. Acestea se regăsesc implicit în unitățile de conținut stipulate și sunt deduse de autorii manualelor, auxiliarelor didactice și ai bateriilor de teste. Vom exemplifica în baza unei posibile unități de învățare în clasa a VII-a (examinăm doar o unitate de conținut) [Cf.: 1, p. 28].

Tabelul 1. Corelarea itemilor cu exigențele curriculare

Unitatea de competență: Aplicarea normelor lingvistice în diverse situații de comunicare.	Unitatea de conținut: Mijloace interne de îmbogățire a vocabularului: derivarea, compunerea. Câmpul derivativ
Oportunități de evaluare	Termeni operaționali în enunțul itemului
Explicarea conceptelor de <i>vocabular al limbii române</i> și <i>îmbogățirea vocabularului limbii române</i> .	Limba română; vocabular; mijloace interne de îmbogățire a vocabularului
Actualizarea – prin definiții și exemple – a noțiunilor de <i>temă, rădăcină, prefix, sufix, desinență</i> . ¹	Structura cuvântului; temă; desinență; rădăcină; prefix; sufix
Definirea noțiunilor de „derivare” și „compunere”; ilustrarea cu exemple.	Rădăcină; prefix/prefixare; sufix/sufixare; derivare; compunere; cuvânt derivat; cuvânt compus
Raportarea procedeele <i>derivare</i> și <i>compunere</i> la <i>mijloacele interne de îmbogățire a vocabularului</i> . ²	Mijloace interne de îmbogățire a vocabularului; derivare; compunere; rădăcină; prefixare; sufixare
Ilustrarea cu exemple a mijloacelor interne de îmbogățire a vocabularului.	Derivare; compunere; rădăcină; prefixare; sufixare
Definirea noțiunii de <i>câmp derivativ</i> .	Derivare; rădăcină; prefixare; sufixare; câmp derivativ
Ilustrarea cu exemple a unui câmp derivativ.	Câmp derivativ

La fel de implicit ca și termenii, în cadrul acestei unități de învățare se vor operaționaliza regulile de ortografie a unor prefixe în funcție de structura fonetică a rădăcinii (în-/îm-; con-/com-), precum și ortografia cuvintelor compuse. În proba de evaluare finală concepută ca *test* profesorul-evaluator poate plasa câțiva itemi pentru a verifica rapid cunoașterea termenilor cu care s-a lucrat: atât a celor deja cunoscuți din clasele precedente, cât și a celor proaspăt-asimilați.

Testele cu itemi obiectivi sunt cele mai indicate pentru simpla verificare a memorizării, dar și pentru abilitățile de aplicare a terminologiei studiate până la momentul evaluării. Varietatea itemilor obiectivi, semiobiectivi și subiectivi îi permite alcătuirii unui test docimologic să evalueze diverse aspecte ale definirii (firește, nu toate în același test):

1. recunoașterea cuvintelor cu statut de termeni în domeniul evaluat (itemi de tip pereche; itemi cu alegere duală);
2. cunoașterea termenilor stipulați în curriculum (itemi cu alegere multiplă);
3. cunoașterea altor sensuri ale cuvintelor polisemantice care au un sens terminologic (itemi de tip pereche; itemi cu alegere multiplă);
4. cunoașterea definițiilor respective (itemi cu răspuns deschis);
5. delimitarea sensului terminologic în cadrul definițiilor unor cuvinte polisemantice (itemi cu alegere duală);
6. identificarea exemplelor adecvate pentru a ilustra termeni și reguli studiate (itemi de tip pereche);
7. gruparea și organizarea grafică a termenilor studiați, în baza unor criterii explicite (itemi cu răspuns deschis);
8. explicarea relației dintre termenii aceluiași câmp conceptual (itemi de tip întrebări structurate);
9. includerea termenilor operaționali în contexte științifico-didactice adecvate (itemi cu răspuns scurt sau cu răspuns deschis);
10. utilizarea termenilor studiați în texte proprii (itemi de tip întrebări structurate; itemi de tip eseu structurat).

Dintre aceștia în prima linie se situează itemii obiectivi – de tip pereche, cu alegere duală, cu alegere multiplă – deoarece facilitează verificarea gradului de asimilare și apropiere a termenilor, fără a-i solicita elevului să realizeze produse proprii, necesită puțin timp în contabilitatea testului și sunt ușor de verificat. Operațiile vizate țin de cunoaștere, recunoaștere, amintire/rememorare, înțelegere, interpretare, iar instrucțiunile se materializează în verbe de comandă *încercuiește, bifează, subliniază, taie cu o linie, leagă prin linii, unește prin săgeți etc.*

1. Itemii de tip pereche conțin enunțul-instrucțiune ce desemnează criteriul (în baza căruia se va efectua aranjarea în perechi) și două coloane, de regulă asimetrice. Prima coloană va oferi premisele, în cazul nostru termenii,

iar coloana a doua – răspunsurile, care conțin definițiile, exemplele sau alți termeni. Aranjarea premiselor și a răspunsurilor poate respecta ordinea alfabetică, dar nu sunt excluse nici alte principii de organizare. De cele mai multe ori, elevul urmează să facă dovada (re)cunoașterii premisei și a relației sale cu răspunsul.

Variante de instrucțiuni:

- 1.1 Unește printr-o linie un termen din prima coloană cu definiția lui din coloana a doua.¹
- 1.2 Leagă printr-o linie termenul din prima coloană și sensul lui în definiția cuvântului polisemantic din coloana a doua.
- 1.3 Unește prin linii termenul din prima coloană (cu sens mai îngust) cu termenul generic (cu sens mai larg) din coloana a doua.
- 1.4 Unește printr-o săgeată termenul din prima coloană cu exemplul adecvat pentru ilustrarea lui din coloana a doua.

Bunăoară, evaluatorul intenționează să verifice, la finele studiilor gimnaziale, dacă elevii delimitează termenii ce țin de gramatică – morfologie și sintaxă – și în ce măsură definițiile lor sunt funcționale pentru uzul didactic. Un asemenea item ar putea fi parte a testului docimologic complex, dar și singurul conceput pentru un test-fulger.

Exemplu de item: *Unește printr-o linie termenul din prima coloană (denumirea părții de vorbire sau a părții de propoziție) cu definiția lui din coloana a doua.*

Adjectiv	Partea principală a propoziției care arată cine face acțiunea exprimată de un predicat verbal sau cui i se atribuie o însușire ori o caracteristică exprimată de un predicat nominal.
Adverb	Parte de vorbire flexibilă care individualizează substantivul, adjectivul sau (mai rar) alte părți de vorbire și care marchează diverse funcții gramaticale ale cuvintelor pe care le însoțește.
Atribut	Partea principală a propoziției care atribuie subiectului o acțiune, o stare, o calitate.
Complement	Parte de vorbire neflexibilă care determină sensul unui verb, arătând locul, timpul, modul, cauza sau scopul acțiunii.
Conjunție	Parte de vorbire care cuprinde cuvintele ce denumesc cantități sub diferite aspecte (număr, ordine, distribuție, multiplicare etc.).
Predicat	Parte de vorbire care exprimă o acțiune sau o stare și care se caracterizează prin flexiune proprie.
Prepoziție	Parte de vorbire care denumește lucruri, ființe sau noțiuni abstracte și care se modifică, în cele mai multe limbi, după număr și caz.
Pronume	Parte de vorbire flexibilă care ține locul unui substantiv.
Subiect	Partea secundară de propoziție care determină un substantiv sau un echivalent al acestuia.
Substantiv	Parte de vorbire neflexibilă care exprimă raporturi sintactice de dependență între părțile unei propoziții.
Verb	Parte de vorbire neflexibilă care leagă două propoziții într-o frază sau două cuvinte cu același rol sintactic într-o propoziție.
	Partea secundară a propoziției care determină un verb sau un echivalent al lui.
	Parte de vorbire flexibilă care arată o însușire a unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen, număr și caz cu numele determinat.

2. Itemii cu alegere duală îi cer elevului să citească enunțurile date și să confirme ori să conteste afirmațiile, încercuind simbolul verbal sau literal oferit (**Da**; **Nu**. Adevărat: **A**; Fals: **F**). Este recomandat să se evite enunțurile negative, pentru a nu genera confuzii. Cum menționează experții în domeniu, vulnerabilitatea acestor itemi rezidă în faptul că „identificarea unui enunț ca fiind incorect, neadevărat etc. nu implică în mod necesar cunoașterea de către subiect a *alternativei adevărate*” [3, p. 79] – prin urmare, încercuirea literei **F** pentru o definiție vădit eronată nu garantează că elevul cunoaște definiția în formula ei corectă.

Variante de instrucțiuni:

- 2.1 Încercuiește litera **A**, dacă definiția dată se referă la termenul..., sau litera **F**, dacă nu se referă la acesta.
- 2.2 Încercuiește cuvântul **Da**, dacă definiția termenului... este corectă, sau cuvântul **Nu**, dacă este eronată/incompletă.
- 2.3 Încercuiește litera **A**, dacă exemplul de mai jos este adecvat pentru a ilustra regula..., sau litera **F**, dacă exemplul este inadecvat.

¹ Evaluatorul va urmări ca (1) numărul premiselor și al răspunsurilor să fie diferit (în coloana a doua să se regăsească definițiile sau exemplele pentru termenii din prima coloană, dar să se ofere și definiții sau exemple care nu au un termen corespondent sau au mai mulți); (2) definițiile „în plus” să fie distractori puternici. De asemenea, elevii trebuie avertizați că un răspuns poate fi angajat și o singură dată, și de mai multe ori, și nici o dată.

Este posibil ca în cadrul testului de vocabular, la disciplinele de pe aria curriculară *Limbă și comunicare*, itemii cu alegere duală să se refere la un singur cuvânt-termen, a cărui cunoaștere se consideră crucială pentru proba de evaluare dată sau a cărui relevanță este vădită. În asemenea situație, se formulează o serie de afirmații în raport cu același cuvânt, pentru a determina mai multe aspecte și nuanțe ale cunoașterii lui.

Exemplu de item: *Încercuiește litera A, dacă afirmația este corectă, sau litera F, dacă este greșită.*

Cuvântul <i>subiect</i> este un termen din domeniul sintaxei.	A	F
Termenii <i>subiect</i> și <i>predicat</i> sunt antonime.	A	F
Cuvântul <i>subiect</i> este un termen din domeniul teoriei literare.	A	F
Cuvântul <i>subiect</i> este un termen monosemantic.	A	F
În sintagma „a vorbi la subiect”, cuvântul <i>subiect</i> are sensul de <i>personaj</i> .	A	F
În sintagma „linii de subiect”, cuvântul <i>subiect</i> este sinonim cu <i>acțiune</i> .	A	F
În sintagma „subiectul propoziției”, cuvântul <i>subiect</i> poate fi înlocuit prin sinonime.	A	F

3. Itemii cu alegere multiplă

Deși la acest tip de itemi se recurge mai frecvent în teste-grilă, profund standardizate, asigurând omogenitatea internă a testului, nu este exclus ca un test docimologic să conțină și itemi cu alegere multiplă. Evaluatorul va decide ce anume intenționează să testeze pe această cale: (a) dacă elevul cunoaște termenii și definițiile lor; (b) dacă elevul deosebește termenii care ar putea fi confunđați; (c) dacă elevul relaționează corect termenul cu definiția/regula sau cu exemplul adecvat; (d) dacă elevul discriminează sensul comun de cel terminologic etc. Premisele acestor itemi trebuie să fie formulate explicit, concentrându-se pe problemă, și să nu depindă de prezența variantelor alternative de răspuns (3-5). Este posibil ca instrucțiunea să se refere la toți itemii din test sau să varieze pe parcurs, inclusiv prin formularea unor întrebări la care se oferă răspunsuri și dintre care elevul trebuie să-l selecteze pe cel corect.

Considerând apriori că organizarea unei probe de evaluare la care nu se copiază ține de demnitatea profesională a pedagogului, cerințele pe care trebuie să le respecte profesorii, atunci când optează pentru itemii cu alegere multiplă, țin de formularea itemilor și oferta de răspunsuri:

- itemii trebuie formulați în așa fel încât să nu inducă elevii în eroare, să nu lanseze ambiguități și să nu lase lor de interpretări;
- răspunsurile nu trebuie să fie ușor de ghicit;
- distractorii trebuie să fie puternici², să ia în calcul greșelile recurente ale elevilor și să le dea de gândit.

Variante de instrucțiuni:

- Încercuiește litera/cifra care indică răspunsul corect la întrebarea dată.
- Încercuiește litera/cifra corespunzătoare termenului definit.
- Indică, prin încercuire, litera/cifra care corespunde definiției corecte a termenului dat.
- Încercuiește litera/cifra corespunzătoare exemplului corect pentru regula dată.
- Încercuiește litera/cifra corespunzătoare regulii aplicate în ortografierea cuvântului dat.
- Încercuiește litera/cifra corespunzătoare regulii de punctuație aplicate în enunțul dat.
- Taie, cu o linie, exemplul care nu este potrivit pentru ilustrarea regulii.

Exemple de itemi:

- Încercuiește litera corespunzătoare definiției **modului conjunctiv**:*
 - exprimă un ordin, un îndemn, un sfat, o amenințare, o rugămintă;
 - arată o acțiune posibilă, dar nerealizată până la momentul vorbirii;
 - exprimă o acțiune a cărei realizare depinde de îndeplinirea unei condiții;
 - exprimă o acțiune prezentată de către vorbitor ca reală.
- Încercuiește litera corespunzătoare exemplului corect pentru forma de mod conjunctiv a verbului **a cunoaște**.*
 - cunoscând; B. cunosc; C. să cunosc; D. de cunoscut; E. aș fi cunoscut.
- Taie, cu o linie, exemplul care nu este potrivit pentru ilustrarea formelor verbului **a ști** la modurile nepersonale.*
 - știam; B. de știut; C. știind; D. a ști; E. știut.

Trecerea lejeră de la un tip de item la altul permite și asigură o variabilitate extinsă – fapt care poate sta la baza elaborării unor variante de teste ce acoperă același conținut și aceleași competențe, dar nu coincid și astfel anihilează șansa de a copia „de la vecini”.

² Specialiștii în docimologie avertizează despre câteva erori posibile, neintenționate: răspunsul corect se deosebește de celelalte fie prin lungime, fie prin profunzime; răspunsul corect se deosebește de celelalte prin structură (cel corect este formulat riguros, iar cele greșite – rezumativ); distractorii plauzibili fiind greu de găsit, se recurge la variante evident nepotrivite ca răspuns.

Putem urmări cum același conținut evaluabil – regulile de punctuație – se pretează formulei oricărui item obiectiv:

Tabelul 2. Variabilitatea itemilor

Repere	Tipuri de itemi		
	Item cu alegere multiplă	Item cu alegere duală	Item de tip pereche
Instrucțiunea	Încercuiește litera corespunzătoare exemplului corect pentru regula dată.	Încercuiește litera A , dacă exemplul este corect pentru a ilustra regula de punctuație citată, sau litera F , dacă exemplul este greșit.	Unește printr-o linie regula din prima coloană cu exemplele adecvate pentru ilustrarea ei din coloana a doua.
Premisa	Care dintre enunțurile oferite mai jos ilustrează regula de punctuație: „Propoziția subordonată circumstanțială de timp se izolează în prepoziția regentei.”?	„Propoziția subordonată circumstanțială de timp se izolează în prepoziția regentei.”?	„Propozițiile subordonate circumstanțiale se izolează în prepoziția regentei.”
Variantele de răspuns oferite	a. Binele de rău te scapă, chiar când îl arunci în apă. b. Când intri în sat, supune-te satului. c. Cât de blând să fie motanul, tot te zgârie când se mânie. d. Cioara, când zboară mult, nimereste în laț.	a. Cioara, când zboară mult, nimereste în laț. A F b. Binele de rău te scapă, chiar când îl arunci în apă. A F c. Când intri în sat, supune-te satului. A F d. Cât de blând să fie motanul, tot te zgârie când se mânie. A F	a. Cioara, când zboară mult, nimereste în laț. b. Binele de rău te scapă, chiar când îl arunci în apă. c. Când intri în sat, supune-te satului. d. Cât de blând să fie motanul, tot te zgârie când se mânie.

În concluzie: Preocuparea profesorilor pentru conceptualizarea, organizarea și desfășurarea probelor de evaluare este una permanentă și recurentă, iar varierea modului în care se face evaluarea competențelor lingvistice și lecturale este determinată nu doar de specificul unităților de conținut testate, ci și de măiestria pedagogică a celui de la catedră. Introducând forme și instrumente noi de evaluare, încercând, împreună cu elevii, itemi și produse adecvate situației, aplicând cu discernământ grile și bareme, profesorul își extinde arsenalul docimologic și contribuie la formarea deprinderilor metacognitive ale elevilor.

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE:

1. Curriculum național: Învățământul primar. Chișinău: Lyceum, 2018. Pe: https://mecc.gov.md/sites/default/files/curriculum_primare_site.pdf
2. Limba și literatura română. Curriculum național. Ghid de implementare. Clasele V-IX. Chișinău: Lyceum, 2020. Pe: <https://mecc.gov.md/ro/content/invatamint-general>
3. Lisievici P. Evaluarea în învățământ: teorie, practică, instrumente. București: Aramis, 2002.
4. Lucas B., Spencer E. Predarea gândirii creative: dezvoltarea elevilor și studenților care generează idei și gândesc critic. București: DPH, 2020.

- 3 Termenii nu figurează în curriculumul pentru treapta gimnazială, iar în cel pentru treapta primară atestăm recurent doar noțiuni generice: „familie lexicală”; „familii de cuvinte” [1, pp. 23-41]; „familia lexicală” [2, p. 15]. Probabil, se presupune că acești termeni implică firesc operaționalizarea celor care țin de structura cuvântului.
- 4 Înțelegerea conceptului este importantă mai ales pentru că elevul intră pentru prima dată în contact cu acest subiect de lexicologie și pentru că imediat se vor studia procedeele de îmbogățire externă, iar în clasa a VIII-a – alte procedee de îmbogățire internă a vocabularului (conversiunea; abrevierea).